

TALABALARDA KIMYO FANIDAN IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

*Julboyev To'liq Abduvaliyevich, Xolboyev Orif Nurmatovich, Sultonov Marat
Mirzayevich*

*Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va uni o'qitish metodikasi
kafedrası katta o'qituvchi; katta o'qituvchi kimyo fanlari doktori; professor
julboyevt@gmail.com. +998933054156*

Annotatsiya. Ushbu maqolada jarayonni kimyo fani o'quv jarayonini tashkil etishda talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasi oshirishda kimyoviy tushunchalar va qonunlari bilimlarini o'zlashtirib olishning metodlari va texnologiyalarini hamda aniq maqsadlarga erishishda muammolarni hal etish yo'llari, kelajakdagi hal qilish uchun muvaffaqiyatli o'qitish orqali motivatsiyasini oshirish, ular uchun o'zini-o'zi anglashi, mustaqil fikrlashiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье рассмотрены методы и технологии освоения знаний химических понятий и законов, методы и технологии освоения знаний химических понятий и законов в организации учебного процесса по химии, а также способы решения задач по достижению результатов. конкретных целей, для успешных будущих решений, информация о повышении мотивации посредством обучения, самосознания, независимого мышления для них.

Annotation. This article discusses methods and technologies for mastering knowledge of chemical concepts and laws, methods and technologies for mastering knowledge of chemical concepts and laws in organizing the educational process in chemistry, as well as ways to solve problems to achieve results. specific goals for successful future decisions, information about increasing motivation through learning, self-awareness, independent thinking for them.

Tayanch so'zlar. ta'lim-tarbiya, modulli ta'lim, mustaqil ta'lim, demonstratsion eksperiment, ko'rgazmalilik, og'zaki ko'rgazmali, talabaning eksperimenti, amaliy mashg'ulotlar, instruksiya

Ключевые слова. образование и обучение, модульное обучение, самостоятельное обучение, демонстрационный эксперимент, демонстрация, устная демонстрация, студенческий эксперимент, практическое занятие, инструкция

Key words. education and training, modular education, independent education, demonstration experiment, demonstration, oral demonstration, student's experiment, practical training, instruction

KIRISH

O'qituvchining asosiy vazifasi talabalarga nafaqat bilim berish, balki zamonaviy bilimlarni egallashlariga ko'maklashishdan iborat. Buning uchun esa talabalarning o'z qobiliyati va imkoniyatlarini to'la-to'kis namoyon etishlari va butun kuch-g'ayratlarini bilim olishga sarflashlari uchun imkon beradigan darajada ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish zarur. O'quv jarayoninig maqsadi uning zaruriy samaradorligini ta'minlash va talabalar tomonidan o'qishning ko'zlangan natijalariga erishishdir[1]. Ma'lumki, kimyo o'quv fanlari asoslari bilimlarini o'zlashtirib olishning metodlari va texnologiyalarini o'rgatadi. Har qanday fanni

o'qitishning ta'limiy masalalari bilan birgalikda jamiyatning, rivojlantirishda asosiy tarbiyaviy masalalari ham mavjuddir. Ayniqsa, kimyo o'qitishda tarbiyaning hamma turlarini talabalar ongida muvafaqqiyat bilan shakllantirish mumkin. Anorganik kimyo ta'limida modulli ta'lim tizimini o'qitish metodikasini takomillashtirish mazmuni, texnologiyasi o'qitishda interfaol metodlardan samarali foydalanish kerak. Anorganik kimyo fani mavzulari modullarini interfaol metodlar asosida o'qitish metodikasi mavzusini o'qitishning nazariy va amaliy ahamiyatini tahlil qilish; ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish orqali mavzuni o'qitishning dolzarbligini ochib berish; ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish yo'llarini yoritish; mavzuni o'qitishni yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ilmiy metodik maqolalar va adabiyotlarning tahlili va o'tkazilgan tadqiqotlar asosida shuni ta'kidlash lozimki, hozirgacha talabalarning mustaqil ishlashi uchun yagona va barcha uchun maqbul ta'rif yaratilmagan. Talabalarning faolligi bilan uning mustaqil ish faoliyatini aralashtirib anglash hollari mavjud. O'quvchining bilim olish, o'quv va ko'nikmalariga ega bo'lish borasidagi barcha sa'y harakati uning faolligini ko'rsatsa, o'qituvchi rahbarligi ostida yoki berilgan topshiriq va vazifalarni bajarish mobaynidagi mehnatini mustaqil ish deb e'tirof etish lozim.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Kimyo darslarida mustaqil ta'limini tashkil etish masalalari bo'yicha: X.Omonov, G.A.Pichugina, N.G.Raxmatullaev, X.M.Rajabov, P.S.Abdimuratov, M.M.Abdulxayeva, A.Abdusamatov, N.X.Avliyoqulov, N.N.Azizzujayeva, M.B.Ajiyevalar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlarini [2.3], Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarida talabalarning elektron ta'lim muhitida mustaqil ta'limini tashkil etish va boshqarish muammosining nazariy, amaliy va metodik aspektlari Kurdyumova T.N., Kudryavsev T.V., Lunin V.V., E.M. Maliyeva Z.K., Maslou A., Minkova N.O. va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Xorijiy chet el davlatlarda mustaqil ta'limini tashkil etishning samarali metodikalarini takomillashtirish sohasida Walraven R., Volzhenina N.V., Petropoulou O., S.Sethy, Chang Chi-Cheng kabi kimyogar va metodist olimlarning tadqiqotlarida mustaqil ishni bajarish ko'rinishida o'z aksini topgan [4.10].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Kimyo fanini talabalar o'quv materialini o'zi bayon etishi, talabalarni ham mustaqil ishlashga o'rgatish talab etiladi. Kimyo o'qitishda ko'rsatiladigan eksperimentlardan foydalanish eng muhim metod sanaladi. Kimyo o'quv predmetining o'ziga xos xususiyati ham shu nazariy mazmunning bir vaqtning o'zida mavhum holda emas, isbotlangan bo'lishi bilan ahamiyatlidir. Demonstration eksperimentni talaba, laborant yoki talaba ko'rsatib turishi va talaba izohlab borishi mumkin. Kurs boshida hali o'quvchilarda kimyoviy tajribalarni bajarish ko'nikma va malakalar rivojlanmaganda talaba o'zi yoki laborant o'tkazadi. Demonstration tajribalar ayniqsa foydali holat kasb etganda katta qiziqish orttiradi [5.6]. Ko'rgazmalilik - shunday olib borish kerakki bajarilayotgan tajribalarni o'quvchilar hammasi ko'ra olsun. Ko'rgazmalilikdan kadoskop va boshqa vositalardan unumli foydalanish lozim. Talabalarga ko'rsatiladigan tajribalar

oddiy, xavfsiz, ishonchli tarzda bo'lishi shart. O'tkazilayotgan eksperiment tafsilotlarini albatta izohlab borish lozim. Tajribalar o'tkazilayotganda quyidagi metodlarga amal qilish tavsiya etiladi: 1. Tajribaning maqsadini qo'ya bilish: talabalar nima sababdan tajriba o'tkazilishini tushinishi kerak. 2. Tajribalar o'tkazilayotgan priborlarning chizmalarini chizish; sharoitni belgilash, (reaksiya qanday sharoit va muhitda olib boriladi.) 3. Talabalarni kuzata bilishini tashkil etish. 4. Nazariy xulosalar chiqara bilish; eksperimentning rivojlantiruvchi funksiyasi, o'qituvchining so'zi bilan amalga oshadi. Ular: Tajribaning o'zidan bilimlar paydo bo'lishi va talaba so'zi izohlari kuzatishini to'ldirib borishi.

Talaba o'qitish jarayonida o'quv-ko'rsazmali vositalardan foydalanishi-bu holat kimyo ta'limi sifatida ijobiy ta'sir etadi. Ular: sinf doskasi, har xil jadval va diagrammalar, modellar, maketli, magnitli applikasiyalar, ekran qo'llanmalari va hokazolardan iborat. Auditoriya doskasi eng muhim vosita rolini bajaradi. Dars mazmuniga doir formula, tenglamalar ayrim yozuvlar doskadan unumli foydalangan holda yozilishi kerakki mavzu mazmunini tushuntirish yakunigacha doskadan o'chirmaslik kerak. Og'zaki ko'rgazmali amaliy metodlar asosida talabalarning amaliy faoliyati yotadi. Bu faoliyatda talabaning rahnomoligi albatta yo'naltiruvchi faoliyat kasb etadi. O'quvchilarning mustaqil ishlashlari har xil shaklda amalga oshiriladi[4.7]. Bullar: jamoa, guruh, yakka ko'rinishlarda bo'ladi. Ularning turlari ham har xil. Masalan: Talaba eksperiment laboratoriya tajribalari va amaliy mashg'ulotlar kiradi. Kimyoviy masalalar yechish, adabiyotlar bilan ishlash, ijodiy topshiriqlar bajarish, kimyoviy priborlar tuzilmasini yig'ish, turli mavzuga oid modellar yasash, turli nazorat ishlarini bajarish, mustaqil ishlar talabalarning yangi bilim egallash ko'nikma va malakalar shakllanishidagi, fanni o'rganishdagi eng muhim sohasi bo'lib hisoblanadi. Olingan bilim, ko'nikma, malakalar faoliyatga mustaqil ravishda tadbiq etilsa samarali bo'ladi. Mustaqil ishlar o'quvchilarga ta'lim- tarbiya berish, rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

Talabaning mustaqil ishi olingan bilim ko'nikma malakalarni faoliyatda tadbiq etish bilan bilimlar manbai bo'lib hisoblanadi.

Talabaning eksperimenti - mustaqil ish turi bo'lib hisoblanadi. Shu usul bilan talabalar o'zidagi bilim ko'nikma malakalar darajasini ham sinab ko'radi.

Talaba eksperimenti maqsadi, uni kelgusi mustaqil hayotga tayyorlashdan iborat. Talaba eksperimenti laboratoriya tajribalari va amaliy mashg'ulotlarga bo'linadi. Ular didaktik maqsadlar bilan farq qiladi. Laboratoriya tajribalari yangi bilimlar olish, yangi materialni o'rganish bo'lib hisoblanadi. Talaba o'z oldiga qo'ygan muammoning yechimini tushunib yetishi kerak. Kimyo fanidan talabalarning laboratoriya tajribalari yakka, guruh, jamoa holda amalga oshadi. Laboratoriya mashg'ulot joylari oldindan o'quvchiga ajratib qo'yiladi.

Amaliy mashg'ulotlar – ma'lum mavzular o'rganilgach, ularning oxirida olingan bilimlarni mustahkamlash, takomillashtirish, ko'nikma va malakalarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Kimyodan amaliy mashg'ulotlar talabalarning bilim ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlarda ko'nikma va malakalar shakllanishiga katta e'tibor beradi. Har bir amaliy mashg'ulotni o'tkazishda kimyoviy reaktiv, pribor va kimyoviy asbob-

uskunalar bilan ishlashning texnik qoidalari, muomila qilish ko'nikmalariga alohida ahamiyat berish, xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish talab etiladi.

Amaliy mashg'ulotlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi: berilgan instruksiya asosida o'tkaziladigan mashg'ulotlar va eksperimental masalalar yechish bilan bog'liq tajribalar. Instruksiya bu - berilgan yo'l-yo'riq asosida o'tkaziladigan tajribalar. Unda tajribaning har bir bosqichi yozma holda berilgan bo'ladi. Ular darslikda yozilgan holda mavjud. Eksperimental masalalar - instruksiya berilmasdan masala sharti beriladi. Shu shartga asosan talaba ijodiy ravishda mustaqil ish bajaradi. Eksperimental masala yechishda xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilgan holda, kerakli reaktiv priborlar stolga qo'yiladi. Tajribalar yakunida maxsus daftarga hisobotlar yoziladi. O'qitish metodiga qo'yiladigan talablar odatiy tashkil qilingan ta'lim- tarbiya jarayoni biror universal metoddan emas, balki mavjud metodlarning hammasidan kimyoda foydalanishni talab qiladi. Har bir metod o'quv materialining mazmuni va umumiy xarakteriga, talabalarning saviyasiga va tayyorgarligiga qarab tanlanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda kimyo darsida va darsdan tashqarida tabiiy-ilmiy va funksional savodxonliklarni mustaqil hamda ijodiy faoliyatni rivojlantirishining samarali metodikalariga alohida e'tibor qaratish. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarining fanga oid kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmi komponentlari o'z ustida mustaqil bilim olish, hamda kimyo ta'limda o'qitilayotgan fanlar bo'yicha yangiliklarni o'zlashtirish, ijodiy yondashuvli faoliyatini individuallashtirish asosida takomillashtirishdan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. В.Ўринов. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим муассасаларида ECTS кредит-модуль тизими: асосий тушунчалар ва қоидалар. Қўлланма. Эл-юрт умиди жамғармаси ва Республика Олий Таълим Кенгаши билан ҳамкорликда. 2020 й. -64 б.
2. X.Omonov "Kimyoviy eksperimentning ta'lim tizimidagi o'rni", uzluksiz ta'lim jurnali, №5, 2004.
3. M.Nishonov, Sh.Mamajonov, V.Xo'jayev "Kimyo o'qitish metodikasi", Toshkent, "O'qituvchi", 2002.
4. N.G.Raxmatullayev, N.T.Omonov, Sh.M.Mirkomilov. Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent. iqtisod-moliya-2013 y.
5. X.T.Omonov., M.H.Mirvoхидова. "Кимё ўқитиш методикаси" маърузалар матни. 2001
6. R.Chang. General Chemistry The Essential concepts. V.Y.Ganken.
7. Shriver and Atkins' Inorganic Chemistry, Fifth Edition © 2010 P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A. Armstrong.
8. Silberberg Martin S., Principles of general chemistry G'.Martin S.Silberberg-3-ed.Published McGraw Hill, New York, 2013. P.792.
9. <http://edu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.
10. <http://natlib.uz> – Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.
11. <https://link.springer.com>